

MUZEYGE ALÍNGAN JAÑA EKSPONATLARDÍŇ TARIYXÍY DEREK SÍPATÍŇDA ÁHMIYETI

Usnatdinova Nasiyba Amanbaevna,

QMU quramındađı Repressiya qurbanların eslew muzeyi fond saqlawshısı.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603663>

Annotaciya. Bul maqalada PrezidentimizdiŇ qararların orınlaw boyınsha Repressiya qurbanları esteligi muzeyinde ámelge asırılıp atırđan jumıslar, muzey xızmetkerleriniŇ eksponatlar jıynaw maqsetinde respublikamız boylap ámelge asırđan xızmet saparlari, sonday-aq, olardıŇ burıŇğı Awqam dáwirinde biygúna repressiya qurbanı bolđan watanlaslarımızdıŇ áwladları menen ushırasıwları haqqında qısqaşa mađlıwmat berilgen. Sonday-aq, muzey ekspoziciyasında kórsetilip atırđan jaña eksponatlar hám olardı sawđa etken shaxslar haqqında mađlıwmat berilgen.

Tayanış sózler: muzey, eksponat, ekspoziciya, Uzaq Shıǵıs, májbúriy kóshiriw, agronom, qarar, rayon, ayıplaw hújjetleri.

Annotation. This article provides brief information about the work being carried out at the Museum of Remembrance of the Victims of Repression in the implementation of presidential decrees, the business trips undertaken by museum staff across the republic to collect exhibits, as well as their meetings with the descendants of our compatriots who were innocent victims of repression during the former Soviet Union period. It also presents information about the new exhibits displayed in the museum's exposition and the individuals who donated these exhibits.

Keywords: museum, exhibit, exposition, Far East, forced relocation, agronomist, decision, district, prosecution documents

Ózbekistan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev «Watan ushın, xalıq ushın pútkil ómirin bađıshlađan, ózin ayamay, pidayı xızmet etken ullı insanlarđa joqarı húrmet kórsetiw biziŇ elimizde bárqulla birinshi orında turıwı, kerek bolsa, turmısımızdıŇ qađıydasına aylanıwı zárúr. Sonda đana biz óz qádir-qımbatın tereŇ aŇlađan, basqalar da húrmet etetuđın xalıq hám millet sıpatında ózligimizdi kórsete alamız» degen edi[1., 1-b.].

Usı bađdarda Repressiya qurbanların eslew muzeyinde bir qansha jumıslar ámelge asırılıp atır. Muzeyge eksponatlar toplaw, jaña ekspoziciyalar jaratıw, ilimiy saparlardı shıđıw h.t.b jumıslar islenip atır.

Ózbekistan Respublikası PrezidentiniŇ 2024-jıl 19-iyuldegi PQ-270-sanlı "Siyasiy repressiya qurbanı bolđan watanlaslarımızdıŇ ómiri hám jumısın úyreniw jáne olardıŇ esteligin máŇgilestiriw bađdarındađı jumıslardı keŇeytiw haqqında"đı qararı hám 7-bántlerin orınlaw bađdarında muzey xızmetkerleri tárepinen bir qansha jumıslar alıp barılmaqta. [2., 2-b.]

Muzey direktori A.Kudiyarov, muzey xızmetkerleri A.Alimbetov, B.Keunimjaev, Pedagogika kafedrası baslıđı A.Matjanovlar muzey ekspoziciyasın jaña eksponatlar menen bayıtıw maqsetinde 2025-jıldıŇ 22-aprel kúni Qanlıkól rayonında ilimiy saparda bolıp salıgershilik tarawında xızmet etken hám keyin ala repressiyađa ushırađan el azamatlarınıŇ úyinde bolıp olar haqqında tariyxıy materiallar jıynadı.

Sapar davamında Qanlıkól rayoni, "Nawrız" APJda jasağan, burıngı Leninabad rayonında XXII-parsezd sovxozınıń bas esapshısı lawazımında islegen hám qamaqqa alınğan Matjanov Sharibaydıń shańarağında bolıp, onıń ómirlik joldası Óteniyazova Jumagúlden Matjanov Sharibayğa tiyisli ayıplaw hújjetleri, aqlanğanı haqqındağı hújjetler hám óz qolı menen jazğan qoljazba dápterleri muzey fondına alındı. Sonday-aq, "Sarı altın" APJ aymağında jasağan burıngı XXII-parsezd sovxozında bólim baslıǵı lawazımında islegen Inayatov Muratbaydıń shańarağına barıp, onıń jeke súwretleri, hújjetleri hám sol dáwirge tiyisli kitaplar, jáne de "Sarı altın" APJ aymağında jasağan burıngı XXII-parsezd sovxozında bas agronom lawazımında islegen Allamuratov Boranbaydıń úyine barıp, onıń ulı Allamuratov Qońratbaydan ákesine tiyisli jeke súwretleri, "Sarı altın" APJ aymağında jasağan burıngı XXII-parsezd bólim baslıǵı lawazımında islegen Qallibekov Dawıtbaydıń shańarağında bolıp, ulı Qallibekov Qıdırbaydan ákesine tiyisli tariyxıy hújjetleri hám sol dáwirde XXII-parsezd sovxozında bas agronom lawazımında islegen Nazarbaev Sársenbaydıń ulı Nazarbaev Ádilbaydan ákesine tiyisli súwretleri hám hújjetleri muzeyge eksponat retinde alıp kelindi.

Muzeydiń fond saqlawshısı N.Usnatdinova 2025-jıldıń 16-iyun kúni Nókis qalası Nawayı kóshesinde jasawshı Kim Gavril Viktorivichtiń úyine barıp ákesi 1921-jılı Uzaq Shıǵıs úlkesiniń Chernigov rayonında tuwılğan Kim Viktor Unxakovichke tiyisli hújjetlerdi muzey fondı ushın alıwǵa eristi.

Sonday-aq, 26-iyun kúni muzey direktori A.Kudiyarov, muzey xızmetkerleri A.Alimbetov hám N.Usnatdinovalar Nókis qalası, 22 kishi rayon 8/7 úy, 40-kvartirada jasawshı 1933-jılı tuwılğan, 1937-1938-jılları Qaraqalpaqstan Respublikası Qońrat qalasına májbúriy kóshirilgen Shegay Olya menen ushırası. Shegay Olya basınan ótkergen qıyınshılıqları haqqında aytıp berdi hám muzey xızmetkerleri tárepinen jazıp alındı. Olya Shegay ózine tiyisli tariyxıy súwretleriniń bir neshshesin muzeyge sawǵa sıpatında tapsırdı. [3., 1-b.]

2025-jıldıń oktyabr ayında muzey fond saqlawshısı Usnatdinova Nasıyba Nókis rayoni «Qırantaw» APJ da jasawshı 1933 -jılı Uzaq Shıǵısta tuwılğan 1937-jılları Qaraqalpaqstanga májbúriy kóshirilgen Tatyana Coydıń úyine barıp sol dáwirde waqıyaların kórgen qıyınshılıqların jazıp aldı. [4., 4-b.]

2025-jıldıń ekinshi sheregi dawamında muzey ekspoziciya zallarına muzey tamashagóylerin qızıqtırıw maqsetinde bir neshe jańa eksponatlar jaylastırıldı. Muzeydiń “1937-1938-jıllardağı Úlken qırǵın” zalına 1935-1937-jıllarda Qaraqalpaqstan ASSR Xalıq Komissarlar Sovetiniń baslıǵı bolıp islegen Jumabay Qurbanovqa hám onıń ómirlik joldası Fazulbaeva Gúlshatqa tiyisli arxiv hújjetleri hám fotoları Tórtkúl rayoni Raxat kóshesi №25 jayda jasawshı Abdalova Raya (J.Qurbanovtıń aqlıǵı) tárepinen 2024-jılı 26-iyun kúni muzeyge sawǵa sıpatında tapsırıldı. Sonday-aq, muzey xızmetkerleri J.Qurbanovtıń qarındası Fatima Qurbanovanıń aqlıǵı Nókis qalası Besperde kóshesi 60-jayda jasawshı Berdibaev Dastannıń úyine barıp, onıń úy arxivindegi J.Qurbanovqa tiyisli jeke súwretleri, 1931-1936-jıllarǵa tiyisli Qaraqalpaqstan ASSR irrigaciya qurılısı tarawına tiyisli

(Qizketken hzirgi “Dosliq” kanali, Kattaar kanalini n qurilisi) ishinde 98 dana swret tsirilgen fotoalbomni n nusqasi muzey fondina siyrek ushirasatu n eksponat spatında qabil etildi hm ekspoziciya a jaylastirildi.

Muzeydi n ekinshi zalına qaraqalpaqlardı n milliy na ısları tsirilgen jnnen toqıl an qorjin-turmista qollanilatu n buyım, a ashtan islengen milliy buyım-kepshik hm 2 dana a ash tabaq, XX sirdi n ekinshi yarımına shekem jazıw quralı spatında paydalanıl an mashinka, XX sirdi n 80-jıllarında esaplaw quralı spatında paydalanıl an M44 markalı elektron kalkulyatorlar ekspoziciyadan orın aldı.

2025-jılı Abdulzim ulı Najmiddin iyshanga tiyisli zi kiygen hm paydalan an buyımları onı n balası belgili tilshi ilimpaz f.i.d., professor Shmshetdin bdinazimov trepinen saw a etildi. Najmiddin iyshanni n zi kiygen mreli shapanı, bas kiyimi taqıyası hm paydalan an bel qayısı usı knge Shmshetdin a a bdinazimovti n yinde saqlanıw kelingeni. Najmiddin iyshan Qarazek rayonında tuwıl an (1893-1966). Abdulzim ulı Najmiddin iyshan 1924-1927-jılları Buxarada ı Mir arab medresesinde tlim al an. Diniy sawatqa iye iyshan bol an. Tariyx ilimleri doktorı (DSc) M.Qarlıbaevti n “Xabarshı” jurnalını n 2019-jıl, N1-sanında “Qaraqalpaqlarda tariyqat wkilleri” atamasında ı maqalasında bergen ma lıwmatlarına qara anda Syin iyshan wladlarınan bol an professor Shmshetdin bdinzimovti n y arxivinde kp sanlı eski qoljazbalar, litografiyalıq kitaplardı n barlı n, olardı n arasında ı Tabariydi n tariyxıy shı armalarını n nusqaları bar ekenligi, babası Najmiddin iyshanni n qanshelli sawatlı ulama insan bol anlı ı haqqında biliwge boladı. [5., 4- b.]

Bul eksponatlardı jıynawda muzey xızmetkerlerini n, repressiya a ushıra an adamlardı n wladları hm de student jaslardı n miynetlerin aytıp tsek boladı.

Repressiya qurbanları arasında kplegen zıyalılar, mmleketlik ayratkerler bol an. Olar arezsizlik jolında uresken shaxslar edi. Repressiya qurbanları muzeyi jas wladtı tariyxıy eslew ruwxında trbiyalaw, watan syiwshilik hm adalat ideyaların si ndiriwde ruwxıy oray esaplanadı. Ol tek ana tmishti eske alıp ana qoymastan, blki keleshek wladtı zorlıq-zombılıqlardan juwmaq shı arıw a ndiydi.

Paydalanıl an debiyatlar:

1. zbekstan Prezidenti Shavkat Mirzievti n Samarqand qalasında zbekstan Respublikasını n Birinshi Prezidenti Islam Krimovtı n mavzoley kompleksi ashılıwıyına ba ıshlan an mresimde ı shı ıp sylegen szi// «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası, 1-fevral 2018-jıl.
2. “Si sıy qata on qurboni bl an yurtdoşlarımizning ha ti wa faolıyati rganiş, tar ib etiş hmda ularning хотирасини абадийлаштириş”- ПҚ 270 сон қарори. 2024-жыл 19-июль.
3. Кенимжаев Б. Қанликлге илимий сапар. <https://karsu.uz/uz/news/qonlikol-aholisiga-ilmiy-tashrif>
4. Уснатдинова Н. Дала жазылары. 2025-жыл октябрь. Нkis районы.
5. Акимова З. Музейде ı жаңа экспонатлар//Қарақалпақстан жаслары 13-февраль 2025-жыл N6-7 (8331).